

HANSENÍASE EM ARAGUAÍNA-TO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS NO CONTROLE DA ENDEMIAS (2015-2022)

Brenda Pereira Teles – UFNT – brendapereirateles@outlook.com
Yuri Matheus Santos Andrade – UFNT – yurymateuss@gmail.com
Diego Santos Andrade – Centro Universitário ITPAC – diego-034@live.com

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa granulomatosa, de evolução lenta e crônica, que se dissemina principalmente em países em desenvolvimento com condições socioeconômicas precárias e alta densidade populacional. O diagnóstico tardio pode causar incapacidades físicas irreversíveis, mas a detecção precoce e o tratamento adequado evitam complicações. Dada a relevância da hanseníase na saúde pública brasileira, este estudo analisa o perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados com hanseníase em Araguaína-TO, entre 2015 e 2022. **OBJETIVOS:** Este estudo busca descrever as características epidemiológicas dos casos de hanseníase notificados em Araguaína-TO no período de 2015 a 2022, fornecendo subsídios para aprimorar ações de controle e prevenção da doença no município. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico observacional, retrospectivo e descritivo, com abordagem quantitativa. Foram analisados dados do sistema informatizado de notificações de hanseníase, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína-TO e ao DATASUS. O estudo incluiu 962 casos registrados entre 2015 e 2022, considerando apenas pacientes residentes no município. **RESULTADOS:** O presente estudo possibilitou a identificação do perfil de acometimento da hanseníase no município de Araguaína-TO, região considerada hiperendêmica para a doença. Durante a pesquisa, observou-se a notificação de 962 casos de hanseníase em Araguaína-TO no período de 2015 a 2022. O perfil de acometimento dos pacientes revelou, em sua maioria: predominância do sexo masculino com pequenas diferenças numéricas em relação ao feminino; grau de escolaridade ensino fundamental incompleto, informação relevante para a organização de ações de educação em saúde e sensibilização da comunidade; faixa etária mais acometida economicamente ativa; maioria de pacientes pardos, classificados como multibacilares, apresentando a forma clínica Dimorfa, sem histórico de episódios reacionais e com grau 0 de incapacidade no momento do diagnóstico, evoluindo para cura. A taxa de detecção confirmou a classificação do município de Araguaína como hiperendêmico. **CONCLUSÃO:** Através da análise do perfil de acometimento dos pacientes em Araguaína-TO, conclui-se a necessidade de implementar medidas que intensifiquem a busca ativa de novos casos nas comunidades, a vigilância de contactantes, o aumento da detecção e tratamento precoce, além do fortalecimento da vigilância da resistência aos poliquimioterápicos. É fundamental garantir o tratamento da doença nas unidades básicas de saúde, realizando visitas domiciliares periódicas aos indivíduos diagnosticados. A compreensão do perfil epidemiológico detalhado contribui para o aprimoramento das estratégias de controle da hanseníase em Araguaína-TO.

Palavras-chave: Hanseníase; Epidemiologia; Prevenção.

REFERÊNCIAS:

- AVELINO E SARMENTO, A. P. et al. Perfil epidemiológico da hanseníase no período de 2009 a 2013 no município de Montes Claros (MG) TT -Epidemiological profile of leprosy in the period 2009 to 2013 in the city Montes Claros (MG), Brazil. *Rev. Soc. Bras. Clín. Méd.*, v. 13, n. 3, p. 180–184, 2015.
- CUNHA, D. V. et al. Perfil Epidemiológico da Hanseníase no Município de Castanhal –Pará no período de 2014 a 2017 Epidemiological profile of leprosy in the municipality of Castanhal -Pará from 2014 to 2017. *Electronic Journal Collection Health*, v. 11, n. 15, p. 1–8, 2019.
- DA PAZ, W. S. et al. Impact of the COVID-19 pandemic on the diagnosis of leprosy in Brazil: An ecological and population-based study. *TheLancet Regional Health -Americas*, v. 9, 2022.
- DE OLIVEIRA, L. B. et al. Perfil epidemiológico da hanseníase em um município do nordeste brasileiro: Uma análise retrospectiva Epidemiological profile of leprosy in a municipality in the Brazilian Northeast: a retrospective analysis. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, v. 9, n. 3, p. 648–652, 2017.
- BRASIL. **Ministério da Saúde**. Guia de vigilância em saúde: volume único. 4. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em:

https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_volume_unico_4ed.pdf. Acesso em: 01 mar. 2025.

PENNA, M. L. F.; PINHEIRO, M. C. C.; NUNES, V. L. B. Epidemiologia da hanseníase no Brasil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 21, supl. 1, p. e180017, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/3ZQ8zJt3JX3F4f4Y6Z8Lw3L/?lang=pt>. Acesso em: 05 mar. 2025.